

CUVÂNT ÎNAINTE

Sanda GOLOPENȚIA*

Dragi colegi și prieteni,

*Lectura grupajului de articole pe care le-ați dedicat dezbaterii și adâncirii unor aspecte ale volumului bilanț **Folclor, etnologie, antropologie** m-a dus cu gândul la anii 1960. Lucram în sectorul de lingvistică structurală de la Centrul de fonetică aflat sub conducerea profesorului Alexandru Rosetti și visam, alături de colegii mei, să devenim un nou centru MIT (îi spuneam MIT- București sau MIT pe Dâmbovița), focar al unor abordării lingvistice, poetice, etnologice comparabile prin îndrăzneală cu cercetările grupului de tineri conduși de Noam Chomsky în Statele Unite. Înfiripam, fără s-o numim astfel, un început de intermemorie profesională întemeiată, cum bine spuneți, pe familiaritate și explorări teoretice în dialog, căreia evoluția pragmaticii avea să-i adauge explorarea empatică a terenului etnologic, iar istoria sociologiei portretele unor cercetători de teren ca Mihai Pop, Ovidiu Bârlea, Harry Brauner, Ștefania Cristescu, Anton Golopenția. În anii aceia am imaginat o tipologie a informatorilor iar mai târziu, emigrată în Statele Unite, am dezvoltat baza de date care avea să favorizeze o analiză desfășurată a descântatului hrănită subteran de dor. Asupra tuturor acestor etape v-ați aplecat cu dăruire, punând cap la cap studii scrise în ani spre toate zările și oferind o sinteză unificată a problematicilor abordate. Vă mulțumesc din suflet pentru această aleasă bucurie, care ne leagă trainic, revelator și atât de strâns.*

Poate că ceea ce ar reprezenta un răspuns pe măsură ar fi să vă povestesc la ce am lucrat în ultimii ani. O carte intitulată Cuvinte magice, despre vocabularul descântatului, predată deja editurii, și, în prezent, un volum închinat culegerii de teren, așa cum o vedea Ștefania Cristescu, care scria: „Pentru mine o culegere reprezintă un lucru mai serios și mai grav decât o redactare”, într-o perioadă în care, ca și acum, raportul se stabilea invers. Dar despre toate acestea sper să aflați curând prin publicarea celor două lucrări. Pentru încheierea celei de a doua îmi sunteți imbold. Vă simt aproape.

Sanda Golopenția
Providence, RI, 19 iunie 2023

* Brown University, S.U.A.

